

NIEMEYER: O PALÁCIO DAS ARTES DE SÃO PAULO E O MUSEU DE ARTE MODERNA DE CARACAS¹

CARLOS ANDRÉ SOARES FRAGA

Arquiteto (UFRGS)
Mestrando em Arquitetura (PROPAR-UFRGS)

DOIS CONTEXTOS

O Palácio das Artes de São Paulo (1951-54) e o Museu de Arte Moderna de Caracas (1954-55) são emblemáticos da arquitetura para exposições de Oscar Niemeyer, inaugurada com o Pavilhão Brasileiro na Feira Mundial de Nova York (1938-39), elaborado em equipe com Lucio Costa. O primeiro projeto conta com a participação de Zenon Lotufo, Hélio Uchoa e Eduardo Kneese de Mello, além da colaboração de Carlos Lemos e Gauss Estelita². O segundo tem como colaboradores o arquiteto Fruto Vivas e os acadêmicos Henrique Hernández, Elio Vidal, Gustavo Legorburu, Pedro Valenti, T. Vande Walle e José Maria Gomes. Juan Otahola é o engenheiro estrutural.

O Palácio das Artes integra conjunto construído no Parque Ibirapuera por ocasião do quarto centenário da capital paulistana, em área de inclinação suave contígua à entrada principal. O conjunto inclui uma marquise sinuosa ligando três pavilhões de planta retangular- o Palácio dos Estados, o Palácio das Nações, o Palácio das Indústrias- e o auditório com o qual o Palácio das Artes deveria se articular mediante rampa circular e galeria reta, constituindo um sub-conjunto entre o largo pavimentado junto ao pórtico do parque e a marquise que configura praça coberta³. Primeiro edifício cúpula da carreira de Niemeyer, o Palácio das Artes dá continuidade às experiências com cascas de concreto armado iniciadas na Capela da Pampulha. Não executado nem o auditório de forma trapezoidal nem a galeria com jeito de propileu alongado, mutila-se a composição que remetia tanto ao projeto da Praça de Acesso à Cidade Universitária do Brasil (1937), do qual Niemeyer participava como membro da equipe de Lucio Costa, quanto ao projeto da Praça de Acesso ao Centro Atlético Nacional (1941), seu vôo solo sobre o mesmo terreno. “A

Fig. 1 – Vista aérea do conjunto Ibirapuera

¹ É fruto de estudo para o desenvolvimento de dissertação de mestrado a ser apresentada ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da UFRGS, que trata sobre todos os edifícios destinados a abrigar exposições de autoria de Oscar Niemeyer.

² Não foi encontrada informação sobre o engenheiro estrutural dos edifícios. Papadaki registra que estudos preliminares da estrutura da escultura temática da entrada foram feitos pelo Eng. José Carlos Figueiredo Ferraz (cf. PAPANAKI, Stamo. **Oscar Niemeyer: works in progress**. New York: Reinhold, 1950. p.131). O cálculo da supermarquise foi feito pelo Eng. Fernando Paes da Silva.

³ Um outro edifício, batizado Palácio da Agricultura, com maior altura e localizado fora do terreno principal da exposição, projetado como um anexo do Ministério da Agricultura, fazia parte do complexo.

arrojada 'marquise' parece algo inacabado [. . .] ou mal iniciado: sai de um ponto qualquer, desgarrado"⁴. O Palácio das Artes vira baluarte solitário à revelia de seu autor, mas apesar de tudo não perde força.

Já o Museu de Arte Moderna não construído se equaciona como um marco singular na cordilheira da costa venezuelana. Encomendado pelo intelectual, empresário, colecionador e dirigente esquerdista Inocente Palácios, mas integrando operação urbanística do governo do ditador Pérez Jiménez (1952-58), deveria coroar um promontório escarpado em Colinas de Bello Monte. Em forma de tronco de pirâmide invertida, inaugura o edifício suspenso com apoio centralizado na obra de Niemeyer- e, para Bruand, tem como matriz o projeto não executado para o auditório do Ibirapuera⁵.

Fig. 2 – Vista atual do local deduzido da implantação do museu

Extensivamente publicados⁶, ambos atestam a reputação nacional e internacional de seu autor e da escola de arquitetura moderna que ele lidera, de raiz corbusiana e base carioca⁷. Ambos datam do período em que esta arquitetura se torna hegemônica no país, ampliando o seu vocabulário e sua sintaxe via a investigação superlativa das possibilidades oferecidas pelo concreto armado⁸. Ambos são estruturas híbridas a serviço de programas especiais. A predominância da opacidade enfatiza a simplicidade formal da volumetria única e pura.

No caso do museu de arte, a transparência está diretamente relacionada com a visualização e a conservação das obras, questões o fundamentais desde o aparecimento do tipo no século XIX⁹. As soluções de iluminação natural adotadas por Niemeyer não discordam dos manuais acadêmicos, que já indicavam respostas específicas conforme o tipo de obra exposta¹⁰. A iluminação zenital serve para a exposição de pinturas, desde que sejam usados filtros contra a incidência solar direta que prejudicaria as telas. A insolação direta oblíqua, admitida por janelas laterais elevadas, convém para a exposição de esculturas.

⁴ MUTILADO o conjunto do Parque Ibirapuera. **Módulo**, Rio de Janeiro, nº1, p.18-31, mar. 1955.

⁵ Cf. BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1998. p.182.

⁶ Infelizmente, as vezes em que foram publicados não o foram de forma completa e, não raro, apresentando dados incorretos.

⁷ Cf. SATO, Alberto. Una lectura cómoda. **Block**, n.º 4, p.130-141, Buenos Aires, 2001.

⁸ Cf. COMAS, Carlos Eduardo. Moderna (1930 a 1960). In: MONTEZUMA, Roberto, org. **Arquitetura Brasil 500 anos**. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2002. p.182-238.

⁹ A iluminação natural, cf. MONTANER, Josep M.ª. **Museos para el nuevo siglo**. Barcelona: Gustavo Gili, 1995. p.8.

¹⁰ Cf. GUADET, Julien. **Éléments et théorie de l'architecture: cours professé à l'École nationale et spéciale des beaux-arts**. 5.ª ed. Paris: Librairie de la Construction Moderne, [1909?]. v.2, p327-363.

UMA CÚPULA

A idéia do edifício cúpula e do auditório trapezoidal feitos baluartes opostos de propileu aparece já no primeiro projeto para o conjunto do Ibirapuera (1952). O propileu é perpendicular ao eixo de uma avenida de acesso (batizada de Nova Anhangabaú na implantação publicada, atualmente avenida 23 de Maio) e constitui corda do arco da avenida que a cruza limitando o parque (a avenida Brasil prolongada como Pedro Álvares Cabral). Nessa composição de assimetria equilibrada, o edifício cúpula à esquerda do largo de acesso é um planetário, dividido internamente por duas outras estruturas do tipo casca de concreto. Ao centro, o planetário propriamente dito ocupa um hemisfério tangente à cúpula exterior em forma de calota. Uma galeria anelar abobadada disponibiliza espaço em dois níveis para recepção, exposições, auditório, museu e serviços.

O acesso fica numa ponta da galeria que une planetário e auditório, perfuração da cúpula de forma aproximadamente trapezoidal. Transformando-se em rampa enroscada na cúpula, a galeria dá acesso elevado, na outra ponta, ao auditório para 3000 pessoas. O auditório tem forma de cunha invertida com empena triangular e planta trapezoidal, apoiado na aresta inferior e em cinco pilares inclinados sob a parte mais aguda.

Atrás do planetário e perpendicular à galeria, o Pavilhão das Indústrias é extrusão armada por exoesqueleto de 18 pórticos elípticos, antecipando o desenho da fábrica Duchon (1954). Formando um L com esse pavilhão do outro lado da avenida, o Palácio da Agricultura é uma barra de base expandida com uso pioneiro de colunas em V. Provisórios, o Pavilhão dos Estados e o das Nações são extrusões idênticas que tem as elevações maiores inclinadas e são armadas por exoesqueleto de 16 pórticos trapezoidais. Um é paralelo ao Pavilhão das Indústrias. O outro é perpendicular a este pavilhão e paralelo ao eixo longitudinal do auditório. O restaurante perto do lago fica quase em eixo com o planetário. A variedade aumenta com o pórtico do parque e a escultura logomarca.

Fig. 3 – Palácio das Artes, e Auditório – 1ª versão

Fig. 4 – Croquis da versão original do conjunto Palácio das Artes – Auditório (não construído)

Fig. 5 – Maquete do conjunto Ibirapuera – 1ª versão

Outras relações de organização do complexo podem perceber-se a partir do eixo da avenida 23 de Maio., com o qual todos os edifícios mantêm relação de ortogonalidade. O encontro do seu prolongamento com a galeria-propileu marca o ponto de partida da grande marquise de cinco pontas que conecta os edifícios. É possível “ler”, também, a disposição dos elementos do complexo em arcos concêntricos em relação à intersecção do prolongamento deste eixo com o pórtico de acesso. Assim, o lago projetado desenvolve-se sobre um arco mais externo que encontra, atravessando a avenida, o Palácio da Agricultura. Os três pavilhões de exposições distribuem-se sobre um arco intermediário. Por fim, a grande marquise encurva-se sobre um arco menor para alcançar com seus “braços” os diversos edifícios. A interpretação adquire alguma relevância quando lembramos a insinuação da centralidade deste ponto na memória de anteprojeto: “uma plataforma elevada, permitindo aos visitantes visão completa de todo o conjunto”¹¹.

Fig.6 – Conjunto Ibirapuera – 1ª versão

Apesar da diversificação formal, Niemeyer não descamba no “aglomerado de prédios que nada têm de comum entre si”¹². A proposta enfatiza o caráter de feira do empreendimento sem prejuízo da unidade do conjunto. A festa não é desordenada. A abordagem vai culminar no projeto para a Feira Internacional e Permanente do Líbano (1962) mas tem por referência o parque de circuito pitoresco e suas folias. O Ibirapuera se equaciona como uma versão gigantesca da Pampuha, parque de circuito mais afim à escala pública de Kew Gardens que ao intimismo privado de Stourhead¹³. No álbum em que apresenta o anteprojeto, Joaquim Cardozo comenta:

*a expressão formal desses edifícios lembra relevos de navios, conchas de barragens, linhas isoladas de torres de rádio, como se nascesse do estímulo da aplicação e da experiência de muitas atividades a um só tempo, afinadas, transfiguradas pela sensibilidade do arquiteto*¹⁴.

A diversidade formal é acompanhada pela diversidade tecnológica, que inclui ainda, além das cascas no Planetário, o edifício estruturalmente independente no esquema Dom-ino dentro do invólucro definido pela seqüência de pórticos configurando os exo-esqueletos dos Palácios das Indústrias, das Nações e dos Estados, assim como a cobertura suspensa por mastro e tirantes no restaurante à beira do lago.

¹¹ NIEMEYER, Oscar *et al.* **Anteprojeto da Exposição do IV centenário de São Paulo**. São Paulo: Graphicars, 1952. p.1.

¹² NIEMEYER, Oscar. Feira Internacional e Permanente do Líbano em Trípoli. **Módulo**, Rio de Janeiro, n.º30, p. 3, out. 1962.

¹³ Kew Gardens ou Royal Botanic Gardens em Londres, originalmente propriedade da família real. Stourhead Garden projetado por Henry Hoare II. A observação é feita em relação ao aspecto dimensional e ao caráter público de um e intimista de outro.

¹⁴ CARDOZO, Joaquim. Prefácio do álbum de apresentação do anteprojeto. In: NIEMEYER, Oscar *et al.* **Anteprojeto da Exposição do IV centenário de São Paulo**. São Paulo: Graphicars, 1952.

No segundo projeto, o edifício cúpula se destina a exposições de arte e ganha o nome de Palácio. A configuração interna muda, mas a conexão com o auditório permanece. A calota externa ganha a seqüência de janelas circulares e tem o diâmetro um pouco aumentado. Acolhe agora um edifício de três pavimentos mais subsolo com estrutura independente, formado por colunas e lajes planes paralelas, conforme o esquema Dom-ino, situação híbrida que retoma o conceito inicial dos outros pavilhões de exposição, agora também modificados. Palácio dos Estados e Palácio das Nações viram edificações permanentes. Tanto eles como o Palácio das Indústrias se propõem como barras, de um e dois pavimentos respectivamente, sobre pilotis circunscrito em parte por volumes envidraçados. Totalmente transparentes, as fachadas maiores das barras contrastam com a opacidade da cúpula e do auditório. A marquise sinuosa fica mais delicada no traço e perde uma ponta, a conexão com o restaurante. O auditório tem a capacidade diminuída para 2000 lugares com correspondente subtração na largura. O pavilhão de acesso deixa de existir e o pavilhão para comércio, antes em estruturas isoladas menores e secundárias ganha volume e parece adquirir a forma do anterior Palácio das Indústrias, permanecendo a desconexão física com o conjunto principal. Composição e contraste entre geometrias se acalmam.

O projeto construído é uma simplificação da segunda versão, com supressão do auditório e do pavilhão para comércio. O Palácio das Artes reduz-se externamente a uma calota assentada no terreno. Tem área total de aproximadamente 10.800 m² e área para exposições de cerca de 8.300 m². A cúpula de concreto armado tem 9cm de espessura, 18 m de altura e 76 m de diâmetro, apoiada por nervuras diametrais sobre anel suportado por 78 sapatas de concreto. Além da entrada, a única perfuração é a seqüência de aberturas circulares como óculos ou escotilhas, cuja reduzida proporção em relação à área opaca não afeta a percepção da cúpula como volume fechado. Em seu interior, lajes de concreto de bordos recortados conformam os três níveis acima do subsolo (que está cinco metros abaixo do nível de acesso), suportadas por colunas de concreto, num conjunto estrutural independente.

O subsolo comporta áreas técnicas, serviços, depósito e um pequeno auditório, permanecendo a maior parte livre para exposições. A entrada se dá no nível térreo, onde estão recepção, sanitários

Fig. 7 – Maquete do conjunto Ibirapuera – 2ª versão

Fig. 8 – Oca. Vista externa.

Fig. 9 – Oca em construção

e área expositiva, além dos elementos de circulação vertical que conectam os quatro níveis – rampa e conjunto de escadas rolantes. O plano do pavimento térreo é um círculo tangente à cúpula, com dois recortes côncavos periféricos gerando vazios de contornos distintos. Aquele junto à rampa é irregular. O outro, no lado oposto à entrada, recorda um olho e se multiplica nas lajes superiores. Os óculos se aprofundam como tubos nesse pavimento, aumentando a difusão da luz que entra. A separação enfática entre interior e exterior aumenta a possibilidade de controle da iluminação das áreas expositivas e concentra a atenção dos visitantes sobre as mesmas no segundo e terceiro pavimentos. Estes tem forma simétrica, hexagonal e retangular respectivamente, com recortes côncavos quase tocando a cúpula nos vértices. O último pavimento parece flutuar no espaço, dada a ausência de apoios ou de vigas, bem como o limite fugidio da cobertura, que mimetiza a calota celeste.

Comas destaca relações formais e estruturais e lembra precedentes que possam ter influenciado decisões de projeto. O nacional é de autoria dos irmãos Roberto (1944-49) e comporta uma estrutura independente de concreto sob uma cobertura em arcos de madeira, o estrangeiro tinha sido publicado na revista da ENBA: logo após sua inauguração (1935):

*Talvez inspirado pela SOTREq, o edifício independente dentro da cúpula do Palácio das Artes é um achado compositivo que contrasta a nave de colunas estática com os recortes em arco dos balanços periféricos que maliciosamente sugerem tensão e as rampas que recordam a Piscina de Pingüins de Lubetkin*¹⁵

Fig. 10 – Oca. Vista interna do sub-

Fig. 11 – Oca. Detalhe das terminações das lajes

Fig. 12 – Oca. Vista do acesso atual

¹⁵ COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Precisões Brasileiras – sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Afonso Reidy, Jorge Moreira & CIA, 1936-45.** Paris: Universidade de Paris 8, 2002. Tese (Doutorado em arquitetura). p.14.

De fato, as colunas organizadas em pares (seis no térreo, sete no subsolo e quatro no segundo pavimento) formam uma nave que se oferece para o visitante como marcação do eixo de acesso e que organiza todos os outros elementos dentro da cúpula numa relação de ortogonalidade – note-se o aparato de recepção, a rampa, as escadas rolantes¹⁶ e sanitários, o auditório, os vazios (mesmo o vazio de forma irregular é derivação de um regular, de relação axial perpendicular, semi- preenchido). No seu contexto, a nave é tão memorável quanto a coluna-árvore e o vazio de bordos sinuosos dentro do Pavilhão das Indústrias. Contrasta tanto

com os vazios periféricos gerados pelos recortes em arco quanto com os grupos suplementares de colunas paralelos às bordas da laje hexagonal do segundo pavimento, onde terminam.

Os vazios insólitos geram "movimento" que se alia à inexistência de elementos divisores do espaço em planta para permitir ampla integração visual nos pavimentos e entre eles. Restam as colunas como únicos elementos indutores de uma possível percepção de mínima segregação espacial. Os recortes das lajes provêem, também, espaço com alturas diferenciadas, adequados à exposição de determinadas obras de arte. Dispostos dessa maneira, os pavimentos liberam o visitante para fazer seu próprio trajeto ou, ao menos, a exposição para ser montada de diversas maneiras, pré-definindo, ou não, o percurso, mas evidentemente, no caso da pintura, com o apoio de suportes independentes, Esta permeabilidade visual interna e as relações formais que tendem a diluir a percepção dos limites do espaço proporcionam um "jogo de perspectivas cambiantes"¹⁷, e lembramos, então, algumas características comuns ao Barroco, identificadas por Comas na análise de outro projeto, o Pavilhão para a Exposição de Nova York - "o interesse óbvio em imagens oscilantes, a tendência a lutar contra a frontalidade e enfatizar a recessão espacial."¹⁸

Fig. 13 – Oca. Vista do último pavimento

¹⁶ A Oca foi reformada em 1999-2000 com projeto de Paulo Mendes da Rocha, a alguns elementos descritos foram substituídos, como as escadas-rolantes, que deram lugar a elevadores.

¹⁷ MINDLIN, Henrique E. *L'Architecture Moderne au Bresil*. Paris: Vincent, Fréal & Cie., 1956. p.188. Tradução nossa.

¹⁸ COMAS, Carlos Eduardo Dias. Op. cit., p.187.

Fig. 14 – 1ª versão – projeto do Planetário

PALÁCIO DAS ARTES / AUDITÓRIO

PLANTA BAIXA - COBERTURA - CONJUNTO PALÁCIO DAS ARTES/ AUDITÓRIO

Fig. 15 – 2ª versão - Projeto do conjunto Oca – Auditório

ESCALA GRÁFICA

PALÁCIO DAS ARTES

2.º PAVIMENTO

- 1 - RAMPA
- 2 - VAZIOS
- 3 - SALÃO
- 4 - ESCADA ROLANTE

3.º PAVIMENTO

- 1 - RAMPA
- 2 - VAZIOS
- 3 - SALÃO
- 4 - ESCADA ROLANTE

TÉRREO

- 1 - RAMPA
- 2 - VAZIOS
- 3 - SANITÁRIOS
- 4 - ESCADA ROLANTE
- 5 - RECEPÇÃO

SUBSOLO

- 1 - RAMPA
- 2 - DEPÓSITOS
- 3 - SANITÁRIOS
- 4 - ESCADA ROLANTE
- 5 - BOMBAS
- 6 - POÇO DE ESGOTO
- 7 - TRANSFORMADOR
- 8 - AUDITÓRIO
- 9 - CABINE

2.º PAV. - PLANTA BAIXA

3.º PAV. - PLANTA BAIXA

TÉRREO - PLANTA BAIXA

SUBSOLO - PLANTA BAIXA

ESCALA GRÁFICA

Fig. 16 – Oca – projeto original

PALÁCIO DAS ARTES (OCA - REFORMA/ RESTAURO DE 1999 - 2000)

2º PAVIMENTO - PLANTA BAIXA

- 1 - RAMPA
- 2 - VAZIO
- 3 - EXPOSIÇÕES
- 4 - ELEVADOR
- 5 - SHAFT

3º PAVIMENTO - PLANTA BAIXA

- 1 - RAMPA
- 2 - VAZIO
- 3 - EXPOSIÇÕES
- 4 - ELEVADOR
- 5 - SHAFT

TÉRREO - PLANTA BAIXA

- 1 - RAMPA
- 2 - VAZIO
- 3 - EXPOSIÇÕES
- 4 - ELEVADOR
- 5 - SHAFT
- 6 - SANITÁRIOS
- 7 - ENTRADA
- 8 - BILHETERIA/
GUARDA-VOLUMES
- 9 - LOJA
- 10 - CAFÉ
- 11 - CENTRAL DE
SEGURANÇA

SUBSOLO - PLANTA BAIXA

- 1 - RAMPA
- 2 - DEPÓSITO DO ACERVO
- 3 - EXPOSIÇÕES
- 4 - ELEVADOR
- 5 - SHAFT
- 6 - SANITÁRIOS
- 7 - AUDITÓRIO
- 8 - CABINE DE PROJEÇÕES
- 9 - ÁREAS TÉCNICAS
- 10 - CENTRAL DE ÁGUA GELADA

ESCALA GRÁFICA

Fig. 17 – Oca – projeto de reforma coordenado por Paulo Mandes da Rocha

PALÁCIO DAS ARTES (OCA - REFORMA/ RESTAURO DE 1999 - 2000)

CORTE EIXO DE ACESSO

CORTE EIXO DA RAMPA

FACHADA NOROESTE

FACHADA NORDESTE

ESCALA GRÁFICA

Fig. 18 – Oca – projeto de reforma coordenado por Paulo Mandes da Rocha

UMA PIRÂMIDE

Com paredes externas quase totalmente fechadas ao exterior, o museu em forma de tronco de pirâmide invertida é corpo geométrico simples inserido na paisagem montanhosa, então quase intocada, que se debruça sobre Caracas, como mostram as fotomontagens do modelo em maquete.

Um corte no terreno cria o necessário espaço para implantação do museu, conformando uma praça rebaixada do nível da rua aproximadamente 8 metros¹⁹. O edifício, então, é situado na extremidade oposta a do acesso ao sítio, avançando em balanço sobre a encosta. Dessa maneira, Niemeyer valoriza sua percepção tanto a partir da cidade abaixo, como do visitante que chega, a praça criada provendo o adequado distanciamento para tal.

O ritual de entrada é enriquecido com a demarcação de diversas possibilidades de acesso. Caracteriza-se aí o *passeio arquitetural*, expressão cunhada por Le Corbusier (*promenades architecturales*), versão moderna da *marche acadêmica* com sucessão de quadros (*tableaux*)²⁰, idéia presente na arquitetura desde a antiguidade, como testemunha a descrição da procissão na Acrópole de Atenas feita por Choisy²¹, onde a sucessão de quadros, ou seja, o ponto de vista do usuário, é um dos fatores determinantes da implantação²².

O aproveitamento das vistas proporcionadas a partir do local é feito preferencialmente nos espaços externos - na praça-jardim de esculturas, com o benefício da elevação do corpo do museu e a redução da área de apoio, e no terraço, otimizando o espaço interno como salão de exposições com iluminação controlada pela redução do número de aberturas.

Os espaços complementares ao edifício do museu são localizados aproveitando os desníveis criados no arranjo da topografia. A Escola de Arte é “encaixada” sob o acesso veicular de serviço que desce da rua, afastada do museu pela praça que se interpõe e funcionando de maneira independente. O espaço para serviços gerais como depósito, carpintaria, pintura e restauração, com doca de carga e descarga, encontra-se em subsolo sob a projeção do museu. O rasgo

Fig. 19 – Museu de arte Moderna de Caracas - maquete

Fig. 20 - Museu de arte Moderna de Caracas – croquis- escola de arte sob a via de acesso

¹⁹ Niemeyer descreve este rebaixo como de 6 metros. O dado de 8 metros corresponde ao desenho do corte publicado.

²⁰ Cf. ZANTEN, David van. Le système des Beaux-Arts. *L'Architecture d'Aujourd'hui*, Paris, n.º182, p.97-106, nov./dez.1975.

²¹ CHOISY, Auguste. *História de la arquitectura*. Buenos Aires: Víctor Leru, 1951. p.224-229.

²² A relação com os precedentes, francês e grego, consta em COMAS, Carlos Eduardo Dias. Op.cit. p.93.

para iluminação na parte superior da parede nordeste, junto à laje de cobertura que é piso da praça, funciona como linha de demarcação entre ambiente natural e projetado.

A concisão formal que caracteriza este edifício é objetivo assumido por Niemeyer na famosa autocrítica publicada sob o título “Depoimento” na revista *Módulo* em 1958, onde é citado como exemplar inaugural duma nova fase na sua arquitetura, marcada por uma busca da “simplificação da forma plástica e o seu equilíbrio com os problemas funcionais e construtivos”²³. Sobre as impressões de sua primeira viagem à Europa que embasaram a nova posição, Bruand comenta que “[. . .] de repente ele compreendeu o significado das criações do passado enquanto símbolo do estágio de uma civilização e, principalmente, o valor permanente de sua beleza, oposto ao caráter transitório dos fatores funcionais e utilitários.”²⁴ O próprio Niemeyer, na apresentação do projeto aos estudantes de arquitetura da Venezuela diz que é preciso “reconhecer que diante dessas obras imortais e consagradas o que atua em nossos sentidos é precisamente a beleza, o inesperado e a harmonia da solução plástica”²⁵.

Fig. 21 - Museu de arte Moderna de Caracas - maquete

Da referência formal na obra do próprio Niemeyer indicada por Bruand – a versão não construída do auditório do Ibirapuera – podem ser delineadas algumas coincidências: ambos tocam o solo em pontos específicos, liberando a maior parte do terreno, e há alguma semelhança nas arestas retilíneas de ascensão centrífuga que compõem o corpo suspenso, com terminação em quadrilátero horizontal de cobertura. Mas a forma do museu em si tem referências arquitetônicas muito mais diretas, e vale lembrar as pirâmides americanas maias e astecas - monumentos que simbolizam uma civilização. Coincidentemente, Niemeyer declara procurar uma arquitetura que pudesse ser um símbolo da cultura moderna na Venezuela. E propõe a subversão do ícone ancestral, calcada no avanço da tecnologia construtiva.

Além de reforçar a imagem do edifício como objeto de arte, na sua concepção, a relação de contraste parece ser enfaticamente buscada por Niemeyer. Segundo observação de Bruand, “o edifício tinha sido concebido como um verdadeiro paradoxo que levava de surpresa em surpresa, visando produzir no visitante a emoção estética que o arquiteto pensava ser a qualidade fundamental de sua arte”²⁶. Contraste com a topografia, onde as linhas inclinadas que delimitam o perfil do terreno e as que delimitam o perfil do museu colocam de lados opostos cheio e vazio. Contraste

²³ “Neste sentido, passaram a me interessar as soluções compactas, simples e geométricas; os problemas de hierarquia e de caráter arquitetônico; as conveniências de unidade e harmonia entre os edifícios e, ainda, que estes não mais se exprimam por seus elementos secundários, mas pela própria estrutura, devidamente integrada na concepção plástica original. (...) passei a evitar as soluções recortadas ou compostas de muitos elementos, difíceis de se conterem numa forma pura e definitiva”. NIEMEYER, Oscar. Depoimento. *Módulo*. Rio de Janeiro, n.º9, p.4-5, fev. 1958.

²⁴ BRUAND, Yves. Op.cit. p.181.

²⁵ NIEMEYER, Oscar. Museu de Arte Moderna de Caracas. *Módulo*, Rio de Janeiro, n.º4, p.41-42, mar.1956.

²⁶ BRUAND, Yves. Op.cit. p.183.

de linhas e planos retilíneos no museu e sinuosos e orgânicos do terreno²⁷. Ainda em relação à paisagem montanhosa do entorno, estabelece uma relação de dualidade, ao mesmo tempo semelhança e contraste - “a pirâmide invertida emula as montanhas à volta”, nas palavras de Comas²⁸. As relações de contraste seguem com o visitante que entra em uma caixa aparentemente hermética e a descobre internamente banhada de luz zenital. Ou o contraste do cenário interior e da paisagem exterior pontualmente revelada nas sacadas que minimamente perfuram a pele da pirâmide. Também se pode relacionar um contraste conceitual entre a forma finita do Museu de Caracas e o Museu de Crescimento Ilimitado de Le Corbusier como é destacado por Papadaki²⁹ e Comas³⁰.

Como no caso do Palácio das Artes, o sistema estrutural é híbrido. As paredes externas inclinadas formadas por dois painéis de concreto ligados por nervura com 90 cm de profundidade a cada metro, além de vedação, desempenham papel estrutural que só funciona em conjunto com as lajes, numa relação em que parede inclinada tensiona laje que, por sua vez, segura parede. Este tensionamento também proporciona um aumento do vão vencido pela laje e a conseqüente diminuição do número de pilares internos. Apenas quatro pilares sobem para sustentação dos pisos de foyer e salão de exposições acima, com espaçamento de aproximadamente 15 metros. O mezanino sobre o salão de exposições, diferentemente, é suspenso pela cobertura através de quatro colunas (chamados por Niemeyer de colunas-pêndulo) e quatro tensores diagonais (que novamente servem para segurar tanto a laje do mezanino quanto as paredes externas). Como no Palácio das Artes, a combinação de dois sistemas estruturais libera o salão de exposições da interferência de pilares. A liberdade de contorno das lajes do 3.º pavimento e do mezanino, ligando-se às paredes em pontos específicos também é seqüência da solução adotada no Palácio das Artes do Conjunto Ibirapuera, com antecedentes também no Pavilhão de Nova York.

A cobertura é um plano virtual, composto em sua maior parte (aproximadamente 3600m²) por painéis de concreto que refletem e controlam a luz natural para o interior do edifício. Em uma faixa mais restrita funciona como terraço para exposições de escultura ao ar-livre, apoiado em uma das duas vigas tubulares de seção quadrada (medindo 1,5 metros de altura) que seguram as “colunas-pêndulo” de sustentação do mezanino.

Existem várias possibilidades de acesso, independentes de acordo com os diferentes espaços existentes (serviços, auditório, exposições, escola de arte). O visitante pode escolher o caminho pela rampa suspensa, que conecta o nível da rua diretamente ao foyer, ou descer ao platô onde está assentado o museu. Este platô-praça com jardim de esculturas serve de distribuidor de fluxos: há a alternativa de acesso coberto ao museu (por baixo da rampa suspensa), chegando ao nível do foyer por outra rampa mais próxima ao corpo do edifício. Pode-se também acessar diretamente o

²⁷ Nas palavras de Underwood, “(...) the neoclassical contrast between a pure geometric form and a vast landscape setting (...)”. UNDERWOOD, David. **Oscar Niemeyer and the Architecture of Brazil**. New York: Rizzoli Internacional Publications, 1994. p.97.

²⁸ COMAS, Carlos Eduardo Dias. Op.cit. p.14.

²⁹ PAPADAKI, Stamo. Op.cit. p.83.

³⁰ COMAS, Carlos Eduardo Dias. Op.cit. p.14.

auditório com capacidade para 400 pessoas que ocupa a parte mais baixa do tronco de pirâmide invertida por rampa específica, ou ainda o setor da escola de artes - o edifício separado localizado próximo à rua (no lado oposto ao acesso de público, abaixo da pista que desce para acesso de serviço). No nível desta praça, sob a projeção do corpo principal do museu existe a escadaria de acesso ao pavimento de serviço no subsolo, bem como a passagem para o monta-cargas para transporte das obras do subsolo aos pavimentos de exposição.

No segundo pavimento, além do foyer com balcão de recepção e informações, está a parte de escritórios administrativos, sala de arquivo e sanitários. Na planta deste pavimento estão representadas aberturas destes recintos para o exterior, aparentemente janelas cujo vão aumenta em direção ao interior, que proporcionam uma reflexão maior da luz para dentro ao mesmo tempo em que diminui a perfuração vista externamente. As janelas, entretanto, não aparecem representadas em fachada ou na maquete. Este pavimento conecta-se com o auditório abaixo por escadaria e com o salão de exposições acima por rampa, além de elevador com percurso diagonal que percorre todos os níveis internos do edifício. As dimensões e espaço livre do foyer sugerem a provável possibilidade de também ser utilizado para exposições.

O salão de exposições principal encontra-se no terceiro piso. As bordas noroeste e sudeste deste pavimento apresentam recortes côncavos a cada terça parte, executando o segmento central do lado sudeste, que cobre o acesso principal ao foyer. Os pequenos vazios gerados pelos recortes contribuem mais como passagem de luz e uma possível sensação de desmaterialização espacial do que propriamente contato visual entre pavimentos, impossibilitado pela defasagem criada pela parede inclinada. Acima deste pavimento está o mezanino com sua laje de bordos de traçado orgânico, suspensa pela cobertura. Os vazios deixados integram os dois níveis em um só ambiente, distribuem a iluminação vinda da cobertura ao salão abaixo e geram espaços de altura dupla com capacidade de acolher obras de arte de maior dimensão. A conexão entre estes dois pisos internos de exposição segue feita por rampa e elevador e uma escada helicoidal partindo do mezanino leva ao terraço. A inexistência de elementos estruturais verticais (tipo pilares) nas áreas de exposição, que poderiam compartimentar ou sugerir compartimentação ou organização interna de fluxos e espaços, garante grande flexibilidade no arranjo destes. Os

Fig. 22 – Croquis do foyer

Fig. 23 – croquis do salão de exposições com mezanino suspenso

Fig. 24 – croquis do mezanino sobre salão de exposições

pavimentos de proporções inscritas em um quadrado alargam ainda mais a liberdade de definição de percursos do visitante, não subsistindo nem o condicionamento de percurso linear imposto por plantas do tipo barras longitudinais.

A sexta parte da cobertura utilizada como terraço para exposições de esculturas, comporta bar e o guincho responsável pelo içamento das obras desde o subsolo, atravessando o edifício e possibilitando a distribuição do acervo por todos os pavimentos de exposição. O aparato de iluminação zenital que ocupa o resto da cobertura foi previsto para manter a constância do nível de iluminação escolhido, por meio de controle eletrônico regulando iluminação natural indireta e iluminação artificial, adequadamente distribuída por plano difusor fazendo as vezes de forro³¹. As paredes inclinadas funcionam como superfícies refletoras e, em conjunto com os vazios entre pisos ajudam a distribuição desta luz pelos pavimentos. Iluminação específica para as obras expostas está prevista nos próprios painéis de suporte da exposição, que seriam móveis e ocios, para passagem de fiação de energia elétrica das tomadas de piso às luminárias.

O material publicado acerca do museu inclui anteprojeto e projeto “definitivo”, além de croquis de estudo e fotografias de maquete. Entre as duas versões há poucas modificações. A setorização da cobertura simplifica-se na versão final, com o terraço ocupando uma de quatro faixas. A maior diferença fica por conta do dimensionamento estrutural, visível principalmente na configuração e no aumento da seção das paredes externas³². A área total do edifício chega a aproximadamente 5.000m², com cerca de 3.400m² destinados a exposições.

Fig. 25 - Museu de arte Moderna de Caracas – maquete sem a cobertura – vista do mezanino suspenso

Fig. 26 - Museu de arte Moderna de Caracas – maquete – vista da cobertura

Fig. 27 – Croquis da cobertura – terraço para exposições de esculturas

31
A
J
É
32
it
Z
A
c
tt
g
E

MUSEU DE ARTE MODERNA DE CARACAS

ESTUDOS

MUSEU DE ARTE MODERNA DE CARACAS

DESENHOS DE ANTEPROJETO

CORTE - ESTUDO DE ALTERNATIVAS PARA COBERTURA

SUBSOLO - PLANTA BAIXA

NÍVEL PRAÇA - PLANTA BAIXA

TÉRREO - AUDITÓRIO - PLANTA BAIXA

ESCALA GRÁFICA

Fig. 29 – Museu da Arte Moderna de Caracas – desenhos de anteprojeto

Fig. 30 – Museu da Arte Moderna de Caracas – desenhos de anteprojeto

MUSEU DE ARTE MODERNA DE CARACAS

Fig. 31 – Museu da Arte Moderna de Caracas – projeto definitivo

MUSEU DE ARTE MODERNA DE CARACAS

Fig. 32 – Museu da Arte Moderna de Caracas – projeto definitivo

MUSEU DE ARTE MODERNA DE CARACAS

Fig. 33 – Museu da Arte Moderna de Caracas – projeto definitivo

MESMA GÊNESE

Palácio das Artes e MAM de Caracas apresentam várias coincidências que atestam sua origem comum. A resolução formal em um único volume de geometria básica conecta-os a uma tradição clássica-mediterrânea - a arquitetura como “cristal” de Lucio Costa, orientada pelo conceito “plástico-ideal”:

*[. . .] cuja norma de proceder implica senão o estabelecimento de formas a priori, às quais se viriam ajustar, de modo sábio ou engenhoso, as necessidades funcionais (academismo), em todo caso, a intenção preconcebida de ordenar racionalmente as conveniências de natureza funcional, visando a obtenção de formas livres ou geométricas ideais, ou seja, plasticamente puras.*³³

Mas igualmente podemos perceber nos dois museus a fusão dos conceitos “plástico-ideal” e “orgânico-funcional”³⁴ possibilitada, segundo Lucio, pelos avanços das tecnologias construtivas contemporâneas:

*[. . .] a obra, encarada desde o início como um organismo vivo, é, de fato, concebida [. . .] de modo estritamente funcional, quer dizer, em obediência escrupulosa às exigências do cálculo, da técnica, do meio e do programa, mas visando sempre alcançar um apuro plástico ideal, graças à unidade orgânica que a autonomia estrutural facultava e à relativa liberdade no planejar e compor que ela enseja.*³⁵

A coincidência com as palavras de Niemeyer sobre o projeto de Caracas é ilustrativa:

*Da conveniência de centralizar os apoios nasceu a forma plástica, simples e espontânea, com a lógica irresistível dos organismos vivos, permitindo maiores áreas úteis nos pavimentos superiores destinados às exposições, reduzindo no térreo a zona ocupada pelas estruturas e criando para as salas do museu grande flexibilidade de iluminação*³⁶.

Pode-se perceber também na variedade formal dos elementos que compõem o Palácio das Artes, desde um ponto de vista interno, uma mescla de decisões decorrentes das funções a serem atendidas, característica do conceito orgânico-funcional – espaços de exposição de altura diferenciadas, por exemplo – com o conceito plástico-ideal – fazendo surgir estes espaços entre os “lados” de uma laje hexagonal regular e a superfície interna da casca de cobertura.

Como corolário corbusiano, os dois edifícios se inserem no conjunto dos sistemas estruturais extraordinários para construção de grandes vãos. Mas a estrutura híbrida de ambos comporta, também, referência ao sistema Dom-ino, mais facilmente perceptível no edifício independente no interior do Palácio das Artes, mas também presente nos pavimentos inferiores em Caracas, apesar de integrado no sistema de sustentação-tensionamento entre laje e parede. A busca de uma arquitetura que se expressasse pela própria estrutura e não por “elementos secundários” corresponde à “solução estrutural ‘arquitetônica’”³⁷ de Corbusier. Entretanto, a liberdade formal e compositiva no

³³ COSTA, Lucio. Considerações sobre Arte Contemporânea. In: CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ARQUITETURA. **Lucio Costa: sobre arquitetura**. Porto Alegre, CEUA, 1962. p. 204-205. Grifo do autor.

³⁴ Aquele “[. . .] cujo ponto de partida é a satisfação das determinações de natureza funcional, desenvolvendo-se a obra como um organismo vivo onde a expressão arquitetônica do todo depende de um rigoroso processo de seleção plástica das partes que o constituem e do modo como são entrosadas [. . .]” (COSTA, Lucio. Idem, p.204).

³⁵ Id. Ibid. p.205.

³⁶ NIEMEYER, Oscar. Op.cit.

³⁷ Cf. SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil – 1900-1990**. Editora da Universidade de São Paulo, 1999. p.91.

uso destes elementos, característica da escola brasileira, as novas relações entre espaços internos obtidas desta hibridização estrutural e a peculiar fusão de vedação e estrutura do museu venezuelano, não deixam de constituir inovações e ampliação daquele vocabulário.

A opacidade característica da estrutura externa dos dois edifícios aparentemente se apresenta como negação da transparência. Palácio das Artes e MAM de Caracas não adotam o modelo da caixa transparente, inovação que será paradigmática do movimento moderno, ainda que materializada em contadas situações no projeto de museus. No entanto, se a desmaterialização do espaço não é perceptível externamente com a dissolução dos limites entre interior e exterior pela adoção da transparência como vedação, pode ser facilmente verificada dentro do edifício. De um ponto de vista externo os óculos não abalam a ênfase dada à volumetria opaca do Palácio das Artes, mas é também verdade que sua concentração no nível térreo proporciona, a partir deste pavimento, uma significativa relação visual com o exterior. Em Caracas, a aparente opacidade do contentor arquitetônico é subvertida desde o interior. Aí, o plano que define o limite superior dos salões expositivos apresenta-se como uma grande superfície luminosa, resultado de uma cobertura definida em 5/6 da sua área pelo conjunto de iluminação zenital. Este aparato, especialmente no que tange seu funcionamento diurno, configura uma superfície translúcida, que pode ser considerada uma qualidade especial de transparência e de relação entre interior e exterior.

Ainda investigando a abrangência do conceito de transparência, se pudermos entendê-la na arquitetura como fenômeno operado tanto por uma superfície com esta característica como pela ausência ou subtração de algum componente ou parte de algum componente arquitetônico, deixando-se ver além do que seria possível com sua presença (por exemplo, a visualização da profundidade total do *pilotis* quando não há vedação), será particularmente reveladora uma análise dos dois projetos com esta ótica estendida ao interior da edificação. Assim, podemos entender as subtrações nos planos de piso como transparência interna, visto que os vazios resultantes geram ampla permeabilidade visual entre pavimentos. No caso específico de Caracas, esta permeabilidade é mais evidente entre o salão de exposições principal e o mezanino suspenso, onde as proporções destes vazios produzem total integração entre os dois níveis, configurando um único ambiente sob o teto luminoso. Além da permeabilidade visual, como já foi observado, a estratégia garante a distribuição da luz provinda do plano da cobertura ao salão de exposições e ao foyer abaixo.

A presença da transparência, nos dois casos, pode ser relacionada tanto com a função de museu de arte quanto com a caracterização do espaço moderno. Embora a relação entre transparência e exposições no Palácio das Artes e no Museu de Caracas seja, em parte, diversa, ambas parecem fazer sentido sob a luz da tradição acadêmica do séc. XIX. Guadet³⁸ discorre sobre a iluminação natural em museus, admitindo a insolação direta no caso de exposições de escultura, preferencialmente oblíqua – lateral elevada - e recomenda o aproveitamento da luz natural zenital de maneira indireta e difusa no caso de exposições de pintura, exemplificando uma clarabóia com o lado

³⁸ GUADET, Julien. Op.cit.

externo envidraçado e uma segunda superfície inferior translúcida e difusora. As coincidências com os casos estudados são nítidas.

Apesar da configuração dos óculos do Palácio das Artes compreenderem um aprofundamento em relação à superfície externa da cúpula, o que garante alguma proteção contra a incidência de luz solar direta, ela não é totalmente eficiente neste aspecto. O fato, no entanto, pode ser considerado aceitável quanto à interferência com as obras expostas, visto que o edifício foi concebido para exposições de esculturas³⁹, ainda que o posicionamento das aberturas não satisfaça as recomendações acadêmicas (há que se considerar como atenuante o advento da luz elétrica). A investigação do precedente da *École des Beaux-Arts* é legitimada pela formação de Niemeyer e da primeira geração de arquitetos modernos no Brasil.

As proposições dos grandes mestres do movimento moderno para o tipo ainda não haviam se materializado. Pode-se investigar a precedência dos projetos para o Museu Mundial (1929) e do Museu de Crescimento Ilimitado (1939) de Corbusier, do “museu para uma cidade pequena” (1942) de Mies ou do Guggenheim de Nova York, de Wright, cujo projeto inicia-se em 1943, mas com construção concluída apenas em 1959. No Brasil, cabe citar o pioneirismo transparente do Museu das Missões (1937) de Lucio Costa. Há ainda a contemporaneidade do projeto não construída para o Museu de São Vicente (1951) de Lina Bo Bardi e do projeto do MAM de Reidy (1954).

Do ponto de vista da iluminação, as propostas corbusianas não configuram grandes novidades, mas um aperfeiçoamento do sistema de iluminação zenital. A organização espacial também é derivada dos precedentes acadêmicos, com o museu desenvolvendo-se seqüencialmente em torno de um espaço central principal - veja-se o “projeto para um Museu” de Durand, a Glyptothek de Leo von Klenze ou o Altes Museum de Schinkel, todos do séc.XIX. A referência acadêmica dos projetos de Corbusier e de Niemeyer exemplifica a tese de Comas do alinhamento consciente da arquitetura moderna brasileira com a do mestre franco-suíço embasado pelo reconhecimento deste precedente comum⁴⁰. Ainda que o discurso de Le Corbusier fosse de negação do sistema *Beaux-Arts*.

A proposta de Mies quebra finalmente o paradigma acadêmico⁴¹, tanto da caixa opaca quanto do espaço expositivo seqüencial. No “museu para uma cidade pequena”, está presente o grande salão único e flexível e o fechamento transparente que será consagrado posteriormente na Nova Galeria Nacional de Berlim (1962) e antes nos projetos brasileiros do MASP(1957), de Lina Bo Bardi e no MAM (1954) de Reidy⁴².

No Guggenheim de Wright, a exposição seqüencial em torno de um espaço central articulador do projeto também é carregado de referências acadêmicas. Nesses termos, a afinidade com as pro-

³⁹ Cf. MINDLIN, Henrique E. Op. cit. p.188.

⁴⁰ COMAS, Carlos Eduardo Dias. Op.cit.

⁴¹ FISCHMANN, Daniel Pitta. **O projeto de museus no movimento moderno: principais estratégias nas décadas 30 a 60**. Porto Alegre: UFRGS, 2003. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003. p.88.

⁴² Cabe registrar a criação do Museu das Missões por Lucio Costa em 1937, que se configura como caixa transparente, ressalvando de não se tratar de museu de arte.

postas corbusianas é igualmente significativa. A comparação da espiral em cone invertido com a espiral quadrada de tendência piramidal do Museu Mundial de Genebra é inevitável. Em ambos os casos, há um foco no espaço central articulador com altura total, percorrendo todos os pavimentos do edifício.

A opacidade externa dos projetos de Niemeyer é afim as propostas de Corbusier e Wright, bem como aos preceitos acadêmicos. No entanto, os vazios saem do centro e levam o foco para a periferia, gerando uma percepção ambígua em relação à forma do edifício - que induz à centralidade - mais semelhante aos projetos miesianos que produzem o mesmo efeito pela transparência externa. A organização interna do museu como ambiente único e flexível também segue a diretriz assumida por Mies. A exposição igualmente é feita por meio de painéis removíveis, visto que a arquitetura não se presta mais como suporte. E, se a desmaterialização espacial não é dada pela transparência externa da arquitetura, é perceptível internamente, com a indefinição dos limites do espaço promovida pelas combinações de vazios (transparências internas) e o transpasse das superfícies de vedação de formas dinâmicas.

A seqüência de projetos similares que se seguem a partir destes dois museus permite sua identificação como geradores de dois tipos formais no contexto da produção arquitetônica de Niemeyer – o edifício-cúpula (ou calota) e o edifício elevado com apoio central recessivo. Especificamente dentro do tema “edifícios para abrigar exposições” podemos citar o teatro experimental do conjunto para a Feira Internacional e Permanente do Líbano (1962), os projetos para a sede da Fundação Oscar Niemeyer em Niterói (1999) e para o Museu Cândido Mendes no Rio de Janeiro (2001), além do ainda não inaugurado Museu de Brasília (1999) como derivação formal da Oca. A descendência do Museu de Caracas é ainda maior, com os projetos para o Museu Barra 72 no Rio de Janeiro (1969), o Museu da Terra, do Mar e do Ar em Brasília (1974), o Panteão (1985), as primeiras versões do projeto para o Museu de Brasília (1986), o Mac de Niterói (1991), o “olho” do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba (2002). A recorrência de arquiteturas em algumas linhas evolutivas a partir dos dois museus, permite considerá-los edifícios fundamentais dentro da produção de Niemeyer.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOTEY, Josep Maria. **Oscar Niemeyer – obras y proyectos**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1996.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1998.
- CARDOZO, Joaquim. O Conjunto Arquitetônico de Ibirapuera. **Brasil – Arquitetura Contemporânea**. Rio de Janeiro, n.º2-3, p.50, nov./dez. 1953/ jan.1954.
- CHOISY, Auguste. **História de la arquitectura**. Buenos Aires: Victor Leru, 1951. p.224-229.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Precisões Brasileiras – sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Afonso Reidy, Jorge Moreira & CIA, 1936-45**. Paris: Universidade de Paris 8, 2002. Tese (Doutorado em arquitetura).

- COMAS, Carlos Eduardo. Moderna (1930 a 1960). In: MONTEZUMA, Roberto, org. **Arquitetura Brasil 500 Anos**. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2002. p.182-238.
- COSTA, Lucio. Considerações sobre Arte Contemporânea. In: CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ARQUITETURA. **Lucio Costa: sobre arquitetura**. Porto Alegre, CEUA, 1962. p.202-229.
- FISCHMANN, Daniel Pitta. **O projeto de museus no movimento moderno: principais estratégias nas décadas 30 a 60**. Porto Alegre: UFRGS, 2003. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003.
- GUADET, Julien. **Éléments et théorie de l'architecture: cours professé à l'École nationale et spéciale des beaux-arts**. 5.^a ed. Paris: Librairie de la Construction Moderne, [1909?]. v.2, p327-363.
- HISTÓRICO do Parque. Disponível em: <<http://www.prodiam.sp.gov.br/ibirahistorico.htm>>. Acesso em: 30 jun. 2004.
- MINDLIN, Henrique E. **L'architecture Moderne au Bresil**. Paris: Vincent, Fréal & Cie., 1956.
- MONTANER, Josep M.^a. **Museos para el nuevo siglo**. Barcelona: Gustavo Gili, 1995.
- MUTILADO o conjunto do Parque Ibirapuera. **Módulo**, Rio de Janeiro, n^o1, p.18-31, mar. 1955.
- NIEMEYER, Oscar. Museu de Arte Moderna de Caracas. **Módulo**, Rio de Janeiro, n.^o4, p.37-45, mar. 1956.
- NIEMEYER, Oscar. Depoimento. **Módulo**, Rio de Janeiro, n.^o9, p.3-6, fev. 1958.
- NIEMEYER, Oscar. Feira Internacional e Permanente do Líbano em Trípoli. **Módulo**, Rio de Janeiro, n.^o30, p. 3, out. 1962.
- NIEMEYER, Oscar *et al.* **Anteprojeto da Exposição do IV centenário de São Paulo**. São Paulo: Graphicars, 1952
- PAPADAKI, Stamo. **Oscar Niemeyer: works in progress**. New York: Reinhold, 1950.
- SATO, Alberto. Una lectura cómoda. **Block**, n.^o 4, p.130-141, Buenos Aires, 2001.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil – 1900-1990**. Editora da Universidade de São Paulo, 1999.
- UNDERWOOD, David. **Oscar Niemeyer and the Architecture of Brazil**. New York: Rizzoli International Publications, 1994.
- VENEZUELA, patria della libertà. **Domus**, Milão, n.^o317, p.2-8, abr. 1956.
- ZANTEN, David van. Le système des Beaux-Arts. **L'Architecture d'Aujourd'hui**, Paris, n.^o182, p.97-106, nov./dez.1975.

LISTA DE FIGURAS

1. PAPADAKI, Stamo. **Oscar Niemeyer: works in progress**. New York: Reinhold, 1950. p.133.
2. FISCHMANN, Daniel Pitta. **O projeto de museus no movimento moderno: principais estratégias nas décadas 30 a 60**. Porto Alegre: UFRGS, 2003. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003. p.169.
3. **Módulo**, Rio de Janeiro, n^o1, p.19, mar. 1955.
4. SANTOS, Cecília Rodrigues dos. **Teatro do Parque Ibirapuera: em nome de quem?** <www.vitruvius.com.br/arquitextosarq000esp188.asp>. Acesso em: 13 jul. 2004.
5. PAPADAKI, Stamo. Op. Cit. p.127.

6. Grafismo do autor sobre imagem original de NIEMEYER, Oscar *et al.* **Anteprojeto da Exposição do IV centenário de São Paulo**. São Paulo: Graphicars, 1952. p2.
7. PAPADAKI, Stamo. Op. Cit. p.127.
8. Oca. Vista externa. Disponível em:
<www2.nelsonkon.com.br/obras.asp?ID_Categoria=1&node=27&tiponode=a&ID_Arquiteto=7&ID_Obra=18>. Acesso em: 20 dez. 2005.
9. PAPADAKI, Stamo. Op. Cit. p.151.
10. Oca. Vista interna do subsolo – escotilhas no nível térreo; rampa. Disponível em:
<www2.nelsonkon.com.br/obras.asp?ID_Categoria=1&node=27&tiponode=a&ID_Arquiteto=7&ID_Obra=18>. Acesso em: 20 dez. 2005.
11. **Módulo**, Rio de Janeiro, nº1, p.24, mar. 1955.
12. Oca. Vista do acesso atual. Disponível em:
<http://www2.nelsonkon.com.br/obras.asp?ID_Categoria=1&node=27&tiponode=a&ID_Arquiteto=7&ID_Obra=18>. Acesso em: 20 dez. 2005.
13. Oca. Vista do último pavimento. Idem.
14. NIEMEYER, Oscar *et al.* **Anteprojeto da Exposição do IV centenário de São Paulo**. São Paulo: Graphicars, 1952. p8.
15. Fachada original – conjunto Palácio das Artes/ Auditório. **Módulo**, Rio de Janeiro, nº1, p.24-25, mar. 1955.
Corte longitudinal - conjunto Palácio das Artes/ Auditório. PAPADAKI, Stamo. **Oscar Niemeyer: works in progress**. New York: Reinhold, 1950. p.150.
Planta baixa – cobertura - conjunto Palácio das Artes/ Auditório. MINDLIN, Henrique E. **L'architecture Moderne au Bresil**. Paris: Vincent, Fréal & Cie., 1956. p.189.
16. Fachada lateral - **Módulo**, Rio de Janeiro, nº1, p.24, mar. 1955.
Corte eixo acesso – PAPADAKI, Stamo. Op. cit.. p.150.
Corte eixo rampa - **Brasil – Arquitetura Contemporânea**. Rio de Janeiro, n.º2-3, p.25-26, nov./dez. 1953/ jan.1954.
Plantas baixas - MINDLIN, Henrique E. Op. cit. p.188.
17. Oca – reforma/ restauro de 1999-2000 (plantas baixas). Disponível em:
<www.spbr.arq.br/projetos/oca>. Acesso em: 13 jul. 2004.
18. Oca – reforma/ restauro de 1999-2000 (cortes e fachadas). Idem.
19. PAPADAKI, Stamo. Op. cit. p.82.
20. **Módulo**, Rio de Janeiro, n.º4, p.44, mar. 1956.
21. Idem. p.41.
22. PAPADAKI, Stamo. Op. cit. p.89.
23. **Módulo**, Rio de Janeiro, n.º4, p.43, mar. 1956.
24. PAPADAKI, Stamo. Op. cit. p.94-95.
25. **Módulo**, Rio de Janeiro, n.º4, p.45, mar. 1956.
26. PAPADAKI, Stamo. Op. cit. p.99.
27. PAPADAKI, Stamo. Op. cit. p.95.
28. **Módulo**, Rio de Janeiro, n.º4, p.39,40, mar. 1956.
PAPADAKI, Stamo. Op. cit. p.85,94.
Domus, Milão, n.º317, p.8, abr. 1956.
29. Corte – estudo de alternativas para cobertura - **Módulo**, Rio de Janeiro, n.º4, p.41, mar. 1956.
Subsolo - PAPADAKI, Stamo. Op. cit. p.87.
Nível praça - **Módulo**, Rio de Janeiro, n.º4, p.42, mar. 1956.

- Térreo - PAPADAKI, Stamo. Op. cit. p.89.
30. 2º pavimento – foyer – Id. Ibid. p.88-89.
3º pavimento – exposição – Id. Ibid. p.90.
4º pavimento – mezanino – Id. Ibid. p.92.
cobertura – terraço – Id.Ibid. p. 93.
31. Corte NE-SO - **Domus**, Milão, n.º317, p.2, abr. 1956.
Corte NO-SE – Idem. p.6.
Fachada sudeste - PAPADAKI, Stamo. Op. cit. p.97.
Fachada sudoeste- Idem.
Fachada noroeste – Idem. p.96.
Fachada nordeste – Idem.
32. Implantação - **Módulo**, Rio de Janeiro, n.º4, p.42, mar. 1956.
Subsolo - **Domus**, Milão, n.º317, p.2, abr. 1956.
Nível praça – Idem.
Térreo – Idem.
32. 2º pavimento – Idem. p.6.
3º pavimento – Idem.
4º pavimento – Idem.
Cobertura - **Módulo**, Rio de Janeiro, n.º4, p.44, mar. 1956.